

СОСТОЯНИЕ ЭНДОТЕЛИЯ КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ И ФУНКЦИИ ПОЧЕК У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА

Аляви А.Л.
Каримов Ш.З.

Ташкентская медицинская академия
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11279884>

Гипертоническая болезнь (ГБ), ишемической болезни сердца (ИБС) относят к факторам риска хронической болезни почек (ХБП). Нарушения функции почек отмечается у 26% пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Шилов Е.М., 2012). Блокаторы кальциевых каналов (БКК) широко используются при лечении стенокардии и артериальной гипертензии, прежде всего благодаря их вазодилататорному действию на коронарные артерии. Также было показано, что БКК длительного действия предотвратит сердечно-сосудистые события у больных гипертонической болезнью.

Цель: В этом исследовании ретроспективно рассматривался прогноз ИБС у пациентов с гипертонической болезнью и ИБС.

Материал и методы исследования.

В исследование были включены 60 больных ишемической болезнью сердца (30 женщин и 30 мужчин, средний возраст $59,3 \pm 4,2$ года).

В этом исследовании ишемическая болезнь сердца определялась как возникновение стеноза $\geq 75\%$ по крайней мере в одном была определена главная коронарная артерия и гипертензия при систолическом артериальном давлении ≥ 140 мм рт. ст. и/или диастолическое артериальное давление ≥ 90

мм рт. ст. Дозы БКК были (среднее $\pm$ стандартное отклонение): короним $5,3 \pm 1,1$ мг/день и нифедипин $40,4 \pm 11,8$ мг/сут.

Результат.

Среднее систолическое/диастолическое артериальное давление у всех 60 пациентов значительно снизилось ($P < 0,05$) от $135 \pm 20/74 \pm 14$ мм рт. ст. время коронарографии (исходное значение) до $127 \pm 20/71 \pm 12$ мм рт. ст. при последнем осмотре посещать. Систолическое, диастолическое и среднее значение крови давление, частота сердечных сокращений на исходном уровне и при последнем контрольном визите для пациентов на каждом из 2-х БКК.

Значительное снижение систолического артериального давления при последнем контрольном визите по сравнению с исходным уровнем наблюдалось для всех двух лечения ($P = 0,044$ и $P = 0,016$ для коронима и нифедипин соответственно), тогда как снижение частоты сердечных сокращений по сравнению с исходным было только статистически значимо в корониме группа ($P = 0,004$).

Вывод.

В заключение было подтверждено, что ХБП является значительный фактор риска сердечно-сосудистых событий у гипертоников с ИБС. Эти результаты показывают, что короним может способствовать снижению частота основных неблагоприятные сердечно-сосудистые события у пациентов с гипертонической болезнью с ишемической болезнью сердца, особенно среди-лиц сопутствующая ХБП, которая была идентифицирована как существенный фактор риска для серьезных неблагоприятное сердечно-сосудистое событие.

References:

1. Sedlis S.P., Jurkovitz C.T., Hartigan P.M., et al. Optimal medical therapy with or without percutaneous coronary intervention for patients with stable coronary artery disease and chronic kidney disease. *Am J Cardiol.* 2009; 104: 1647-53.
2. Y NITTA, R YAMAMOTO¹, Y YAMAGUCHI , S KATSUDA, B KAKU, T TAGUCHI , S TAKABATAKE, K NAKAHAMA AND M YAMAGISHI. Impact of Long-acting Calcium Channel Blockers on the Prognosis of Patients with Coronary Artery Disease With and Without Chronic Kidney Disease: a Comparison of Three Drugs. *The Journal of International Medical Research* 2010; 38: 253 – 265
3. Tonelli M., Muntner P., Lloyd A., et al. Risk of coronary events in people with chronic kidney disease compared with those with diabetes: a population-level cohort study. *Lancet.* 2012;380(9844): 807-14.
4. Д. Р. Зокирова, Г. Ш. Норова, & Э. З. Рахимов (2012). Влияние L-лизина эсцината на клиническое состояние больных острой гипертонической энцефалопатией. *Вестник экстренной медицины*, (3), 38-39.
5. Norova Gulnoz Sharifovna. (2023). FEATURES OF THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH RESPIRATORY DISEASES AND THEIR DYNAMICS DURING STATIONARY TREATMENT. *International Journal of Integrative and Modern Medicine*, 1(1), 66-73. Retrieved from <http://medicaljournals.eu/index.php/IJIMM/article/view/25>
6. Кенжаев, М. Л., Рахимов, Э. З., Норова, Г. Ш., Акрамова, Ш. Р., & Закирова, Д. Р. (2018). Применение кораксана у больных с кардиоваскулярной патологией в сочетании с хронической обструктивной болезнью легких. *Достижения науки и образования*, (13 (35)), 60-62.
7. Рахимов, Э. З., Норова, Г. Ш., & Акрамова, Ш. Р. (2013). Оценка влияния терапии кораксаном на клинико-функциональные показатели у больных с кардиоваскулярной патологией и хронической обструктивной болезнью легких. *Вестник экстренной медицины*, (3), 233-233.